

BUKU PANDUAN

ALAT PERAGA - HOME AUTOMATION DI PUSAT
PENELITIAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN
KOMUNIKASI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

A B S T R A K

Perkembangan Industri 4.0 yang memaksa kita untuk akur dengan teknologi yang mengharuskan beberapa alat dapat dioperasikan dan dipantau melalui koneksi Internet, dan harus memenuhi kategori benda yang sudah termasuk dalam klasifikasi *Internet Of Things* (IoT). Hal ini memberikan sebuah ide mengenai penerapan *Internet of Things* dalam lingkungan sekolah yang cenderung, masih sedikit pengaplikasiannya. Maka dari itu, perlu upaya atau sebuah usulan yang dapat diajukan pada lembaga pendidikan mengenai sebuah alat berbasis IoT yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sebagai bentuk pengenalan mengenai penyusunan sistem IoT dengan bentuk yang mudah dipahami, sehingga dapat di buat kembali oleh siswa/i.

Dengan alasan tersebut, PPTIK ITB membuat sebuah alat yang bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan awal mengenai alat yang berbasis IoT, yang disebut sebagai Alat Peraga. Alat Peraga ini ditargetkan kepada instansi sekolah khususnya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan tujuan tersebut, Alat Peraga ini dibuat secara praktis dan sederhana melalui contoh penerapan dari sistem *Home Automation* sebagai sebuah Sistem Instalasi Listrik yang dapat direalisasikan di sekolah.

Melalui Buku Panduan ini diharapkan para siswa/i khususnya dari SMK dapat mengaplikasikan pembelajaran yang didapat dari Alata Peraga *Home Automation*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk mengaplikasikan Alata Peraga ini di sekolahnya masing-masing.

DAFTAR ISI

i	ABSTRAK
ii	DAFTAR ISI
iii	DAFTAR GAMBAR
ix	DAFTAR TABEL
01	BAB 1 LANDASAN TEORI
02	A. Internet of Things (IoT)
03	B. Home Automation
04	C. Pengenalan Soldering
08	D. Pengenalan Arduino IDE
11	BAB 2 PENGENALAN ALAT
12	A. Pengenalan Alat Peraga Home Automation
13	B. Penjelasan Setiap Perangkat
22	C. Prinsip Kerja Alat Peraga Home Automation
23	D. Diagram Blok Alat Peraga Home Automation
24	E. Pengenalan Mikrokontroler dan Komponen – Komponen

28 BAB 3 PERANCANGAN ALAT

29 A. Perakitan Alat Peraga Home Automation

40 B. Upload Program

45 C. Cloning Server

50 D. Cara Mengakses Server

55 BAB 4 PENGUJIAN

56 A. Pengujian pada Alat Peraga

66 B. Troubleshooting

69 BAB 5 PENUTUP

70 A. Kesimpulan

72 B. Saran

DAFTAR GAMBAR

1.1 ILUSTRASI IOT	2
1.2 ILUSTRASI SISTEM IOT	2
1.3 ILUSTRASI HOME AUTOMATION	3
1.4 ILUSTRASI PENYOLDERAN	4
1.5 SOLDER	5
1.6 TIMAH	5
1.7 ATTRACTOR	5
1.8 FLUX	5
1.9 STAND SOLDER	6
1.10 HASIL SOLDER	6
1.11 POSISI SOLDER	7
1.12 POSISI TIMAH	7
1.13 CARA MENGANGKAT TIMAH	7
1.14 CARA MENGANGKAT SOLDER	7
1.15 FITUR ARDUINO IDE	10
2.1 ALAT PERAGA HOME AUTOMATION DAN EARLYWARNING	12
2.2 ALAT PERAGA HOME AUTOMATION	13
2.3 ALAT PERAGA HOME AUTOMATION EARLY WARNING	13
2.4 SERVER DAN ROUTER	13
2.5 BENTUK PERANGKAT INPUT	14
2.6 RANGKAIAN PERANGKAT INPUT	14
2.7 SAKLAR	15
2.8 TRIPLE SAKLAR	15
2.9 PANIC BUTTON	15
2.10 BENTUK SMOKE DETECTOR	16
2.11 SENSOR YANG DIGUNAKAN PADA SMOKE DETECTOR	16
2.12 BENTUK PERANGKAT OUTPUT	17
2.13 RANGKAIAN PERANGKAT OUTPUT	17
2.14 LAMPU	18
2.15 STEKER	19
2.16 SIRINE ALARM	19
2.17 TAMPILAN SERVER	20
2.18 SERVER ORANGE PI	20
2.19 TAMPILAN ROUTER	21

2.20 ROUTER	21
2.21 ALUR KERJA ALAT PERAGA	22
2.22 DIAGRAM BLOK HOME AUTOMATION	23
2.23 DIAGRAM BLOK EARLY WARNING	23
2.24 WEMOS D1 MINI	24
2.25 NODE MCU	24
2.26 PCB	25
2.27 RELAY SSR	25
2.28 SENSOR MQ2	25
2.29 RESISTOR	26
2.30 KAPASITOR	26
2.31 TERMINAL BLOCK	26
2.32 MINI JUMPER	26
2.33 LED	27
2.34 BUZZER	27
2.35 ADAPTOR	27
2.36 PIN HEADER FEMALE & MALE	27
3.1 ALAT PERANCANGAN PERANGKAT INPUT	29
3.2 BAHAN PERANCANGAN PERANGKAT INPUT	29
3.3 PENYOLDERAN PIN HEADER FEMALE	30
3.4 PENYOLDERAN TERMINAL BLOCK	30
3.5 PENYOLDERAN RESISTOR PADA PCB	30
3.6 PERANGKAT INPUT YANG SUDAH DISOLDER	31
3.7 MENYAMBUNGAN KABEL POWER DAN POWER DC KE ADAPTOR	31
3.8 PENGENALAN PIN PADA SAKLAR	32
3.9 MENYAMBUNGAN RANGKAIAN PADA SAKLAR	32
3.10 INSTALASI KABEL PADA SAKLAR	32
3.11 INSTALASI KABEL PADA PANIC BUTTON	32
3.12 ALAT PERANCANGAN PERANGKAT SMOKE DETECTOR	33
3.13 BAHAN PERANCANGAN PERANGKAT SMOKE DETECTOR	33
3.14 PEMASANGAN TERMINAL BLOCK	34
3.15 PEMASANGAN PIN HEADER FEMALE	34
3.16 PEMASANGAN RESISTOR	34
3.17 PEMASANGAN PIN HEADER MALE	34
3.18 PEMASANGAN LED	35
3.19 PEMASANGAN KABEL JUMPER KE MQ2	35

3.20 PEMASANGAN WEMOS D1 MINI	35
3.21 ALAT PERANCANGAN PERANGKAT OUTPUT	36
3.22 BAHAN PERANCANGAN PERANGKAT OUTPUT	36
3.23 PENYOLDERAN PIN HEADER FEMALE	37
3.24 PENYOLDERAN PIN HEADER MALE	37
3.25 PENYOLDERAN KAPASITOR	37
3.26 PENYOLDERAN TERMINAL BLOCK	37
3.27 PENYOLDERAN RELAY SSR	38
3.28 PEMASANGAN MINI JUMPER	38
3.29 PENYAMBUNGAN KABEL POWER AC	38
3.30 PENYAMBUNGAN KABEL POWER DC	38
3.31 PENYAMBUNGAN KABEL POWER	39
3.32 INSTALASI LAMPU	39
3.33 INSTALASI STEKER	39
3.34 TAMPILAN ARDUINO IDE	40
3.35 BOARD ESP8266	40
3.36 MASUKAN LINK PADA BOARD MANAGER	41
3.37 INSTALL LIBRARY ESP8266	41
3.38 DOWNLOAD ZIP	41
3.39 ADD ZIP LIBRARY	42
3.40 DONE COMPILING	42
3.41 UPLOADING	42
3.42 TAMPILAN PROGRAM ARDUINO IDE	43
3.43 PILIH BOARD	43
3.44 UPLOADING	44
3.45 DONE UPLOADING	44
3.46 ORANGE PI	45
3.47 ROUTER	45
3.48 MIKROSD	45
3.49 PUTTY	46
3.50 FILEZILLA	46
3.51 SD CARD FORMATTER	46
3.52 WIN32 DISK IMAGER	46
3.53 MEMASUKAN MEMORI KE CARD READER	48

3.54 APLIKASI SD CARD FORMATTER	48
3.55 FILE WORKER SMARTHOME	49
3.56 GENERATE DAN MDS	49
3.57 MEMASUKAN MICROSD KE ORANGE PI	49
3.58 WRITE UNTUK FLASHING	49
3.59 TAMPILAN COMMAND PROMPT CMD	50
3.60 TAMPILAN MENGECEK IP	50
3.61 TAMPILAN IP SERVER BELUM TERKONEKSI	50
3.62 TAMPILAN IP SERVER SUDAH TERKONEKSI	50
3.63 TAMPILAN NETWORK AND INTERNET	51
3.64 TAMPILAN CHANGE ADAPTER	51
3.65 TAMPILAN NETWORK ETHERNET	51
3.66 TAMPILAN INTERNET PROTOCOL VERSION 4	52
3.67 TAMPILAN DEAFULT GATEWAY	52
3.68 TAMPILAN APLIKASI PUTTY	53
3.69 TAMPILAN AKSES KONSOL OS	53
3.70 TAMPILAN LOGIN RABBITMQ	54
3.71 TAMPILAN SETELAH LOGIN RABBITMQ	54
4.1 MENYAMBUNGAN KABEL AC	56
4.2 HOME AUTOMATION KONDISI MENYALA	56
4.3 HASIL PENGUKURAN PIN POWER DC	57
4.4 HASIL PENGUKURAN PIN D1	57
4.5 HASIL PENGUKURAN PIN D2	57
4.6 HASIL PENGUKURAN PIN D7	57
4.7 HASIL PENGUKURAN PIN POWER DC	58
4.8 HASIL PENGUKURAN PIN D1	58
4.9 HASIL PENGUKURAN PIN D2	58
4.10 HASIL PENGUKURAN PIN D7	58
4.11 HASIL PENGUKURAN PIN POWER AC	59
4.12 HASIL PENGUKURAN PIN POWER DC	59
4.13 HASIL PENGUKURAN INPUT RELAY	59
4.14 HASIL PENGUKURAN LOAD AC	59
4.15 HASIL PENGUKURAN PIN POWER AC	60
4.16 HASIL PENGUKURAN PIN POWER DC	60
4.17 HASIL PENGUKURAN INPUT RELAY	60
4.18 HASIL PENGUKURAN LOAD AC	60
4.19 MENYAMBUNGAN KABEL POWER	61

4.20 MENEKAN SAKLAR 10	61
4.21 LAMPU 10 ON	61
4.22 MENYAMBUNGGAN KABEL POWER	62
4.23 MENEKAN SAKLAR ALARM	62
4.24 LAMPU ALARM ON	62
4.25 MENEKAN PANIC BUTTON	63
4.26 LAMPU ALARM ON	63
4.27 MENYAMBUNGGAN KABEL POWER	64
4.28 TAMPILAN LED MENYALA	64
4.29 MEMBERI GAS	64
4.30 BUZZER DAN SIRINE BERBUNYI	65
4.31 LAMPU ALARM MENYALA	65

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 ALAT BAHAN PERAKITAN INPUT	29
TABEL 3.2 KOMPONEN PERAKITAN INPUT	29
TABEL 3.3 ALAT BAHAN PERAKITAN SMOKE DETECTOR	33
TABEL 3.4 KOMPONEN PERAKITAN SMOKE DETECTOR	33
TABEL 3.5 ALAT BAHAN PERAKITAN OUTPUT	36
TABEL 3.6 KOMPONEN PERAKITAN OUTPUT	36

BAB 1

LANDASAN TEORI

A. INTERNET OF THINGS

Gambar 1.1 Ilustrasi IoT

Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa. *Internet of Things* atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan.

Cara Kerja *Internet of Things* yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapa pun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut.

Gambar 1.2 Ilustrasi Sistem IoT

Secara keseluruhan, cara kerja dari IoT cukup sederhana. Mengacu pada tiga elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu barang fisik yang dilengkapi oleh modul IoT, perangkat koneksi internet seperti modem dan *router wireless*, serta *cloud data center* sebagai tempat penyimpanan aplikasi serta basis data.

B. HOME AUTOMATION

Sistem *Home Automation* atau sistem Otomatisasi Rumah dapat dikatakan sebagai bentuk lebih kompleks dari Sistem Otomatisasi bangunan. Hal ini berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan di rumah yang otomatis terlaksana. Sistem ini berfokus pada tempat tinggal untuk membuat sistem keamanan rumah pintar. *Home Automation* bisa termasuk kontrol yang terpusat pada pencahayaan, peralatan, dan sistem lainnya, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, efisiensi energi dan kemudahan yang lebih baik.

Sebuah sistem otomatisasi rumah mampu mengintegrasikan perangkat listrik di rumah dengan satu sama lainnya. Teknik-teknik yang digunakan dalam *Home Automation* termasuk yang diotomatisasi bangunan dengan pengendalian kegiatan domestik seperti sistem, pencahayaan dan lainnya.

Gambar 1.3 Ilustrasi Home Automation

Sistem *Home Automation* menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak melalui jaringan nirkabel untuk mengontrol elektronik dan peralatan rumah melalui satu perangkat yang dapat berupa telepon pintar, tablet, atau sistem kontrol otomatis tertentu.

C. PENGENALAN SOLDERING

Gambar 1.4 Ilustrasi Penyolderan

Soldering (proses menyolder) adalah proses menggabungkan beberapa logam (metal) secara difusi yang salah satunya mempunyai titik cair yang relatif berbeda. Dengan kata lain, proses ini menggabungkan dua atau lebih benda kerja (metal) dimana salah satunya mempunyai titik cair relatif lebih rendah, sehingga metal yang memiliki titik cair paling rendah akan lebih dulu mencair. Ketika proses penyolderan (pemanasan) di hentikan, maka logam yang mencair tersebut akan kembali membeku dan menggabungkan secara bersama-sama metal yang lain. Proses menyolder biasanya diaplikasikan pada peralatan elektronik untuk menempelkan atau menggabungkan komponen elektronika pada papan *circuit* (PCB).

1 Alat - Alat Soldering

Gambar 1.5 Solder

Solder merupakan jenis alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah, sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki komponen elektronika. Sehingga dengan demikian komponen tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB.

Timah solder berfungsi sebagai alat untuk menyambungkan antara dua buah komponen yaitu komponen perekat elektronika dan papan PCB.

Gambar 1.6 Timah

Gambar 1.7 Attractor

Attractor atau penyedot timah solder digunakan sebagai alat untuk menghisap timah yang telah dipanaskan saat melepas solderan untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti komponen pada PCB.

Pasta solder (flux) membantu untuk membersihkan permukaan yang disolder dan mencegah oksidasi solder panas.

Gambar 1.8 Flux

Gambar 1.9 Stand Solder

Stand Solder berfungsi untuk meletakkan solder sehingga solder aman tidak mengenai komponen lain ataupun mengenai bagian tubuh penyolder. *Stand* solder harus mencakup spons yang dapat dibasahi untuk membersihkan ujung besi solder.

2 Hasil Solder yang Benar

Gambar 1.10 Hasil Solder

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60-40 artinya 60% timah dan 40 % tembaga. Kadar timah yang lebih banyak menghasilkan titik panas lebih rendah. Titik panas tinggi akan menghasilkan "solder dingin" dan tampak berbulu atau berlubang.

3 Posisi Solder yang benar

Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan *pad* pada PCB yang akan disolder. Posisi tersebut untuk mempermudah pencairan timah.

Gambar 1.11 Posisi Solder

Berikanlah timah dengan jumlah yang secukupnya di lokasi yang akan disolder dengan berkenaan ke solder agar timah mencair.

Gambar 1.12 Posisi Timah

Jika timah yang diperlukan sudah cukup, angkatlah timah terlebih dahulu agar timahnya tidak lengket di daerah yang kita solder.

Gambar 1.13
Cara Mengangkat Timah

Terakhir, angkatlah solder. Kemudian periksa kembali hasil soldernya.

Gambar 1.14
Cara Mengangkat Solder

D. PENGENALAN ARDUINO IDE

Arduino IDE adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* pemrograman atau dengan kata lain Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, *meng-upload* ke *board* yang ditentukan, dan *meng-coding* program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan *library* C/C++(*wiring*), yang membuat operasi input/output lebih mudah.

Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE disebut dengan *Sketch*. *Sketch* yang disimpan akan memiliki ekstensi file `.ino`. Kemudian dalam penulisan program pada Arduino IDE ini ada beberapa stuktur dasar. Pada Arduino IDE juga terdapat semacam *message box* berwarna hitam yang berfungsi menampilkan proses status seperti pada saat *error*, *compile*, dan *upload* program. Sedangkan di bagian bawah paling kanan Arduino IDE menunjukkan *board* yang terkonfigurasi beserta *COM port* yang digunakan.

1 Menu pada Aplikasi Arduino IDE

- New
- Open
- Open Recent
- Sketchbook
- Example
- Close
- Save
- Save as
- Page Setup
- Print
- Preferences
- Quit

- Undo/Redo
- Cut
- Copy
- Copy for Forum
- Copy as HTML
- Paste
- Select All
- Comment/Uncomment
- Increase/Decrease Indent
- Find
- Find Next
- Find Previous

- Verify/Compile
- Upload
- Upload Using Programmer
- Export Compiled Binary
- Show Sketch Folder
- Include Library
- Add File

- Auto Format
- Archive Sketch
- Fix Encoding
- Reload
- Serial Monitor
- Serial Plotter
- Board
- Port
- Programmer
- Burn Bootloader

2 Fitur pada Aplikasi Arduino IDE

Gambar 1.15 Fitur Arduino IDE

- **Verify** digunakan untuk *meng-compile coding* apakah masih ada kesalahan atau tidak. Jika masih terdapat *coding* yang salah akan muncul keterangan di bawah yaitu error.
- **Upload** digunakan untuk mengirimkan atau memasukan program ke dalam *board* yang sudah ditentukan.
- **New** digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman *sketch* yang baru.
- **Open** digunakan untuk membuka proyek yang pernah dibuat, dengan catatan proyek tersebut telah disimpan.
- **Save** ditunjukkan untuk menyimpan *sketch* atau program yang sudah dibuat.
- **Serial Monitor** digunakan untuk menampilkan data yang sudah ada dalam *board*, kemudian nantinya akan dijalankan, dan bisa dilihat pada *serial monitor*.

BAB 2

PENGENALAN ALAT

A. PENGENALAN ALAT PERAGA HOME AUTOMATION

Gambar 2.1 Bentuk Alat Peraga Home Automation dan Early Warning

APA ITU ALAT PERAGA HOME AUTOMATION ?

Alat Peraga *Home Automation* merupakan alat tiruan dari beberapa gabungan sensor dan aktuator yang digunakan untuk proses pembelajaran bagi siswa yang sedang mempelajari sebuah alat IoT (*Internet of Things*).

Alat peraga *Home Automation* merupakan salah satu pengimplementasian dari IoT yang ditujukan sebagai media pembelajaran disekolah ataupun di lab. Dengan tujuan mempelajari kerangka alat yang sudah terpasang pada alat peraga dan mengamati bagaimana alat tersebut berfungsi atau bekerja.

B. PENJELASAN SETIAP PERANGKAT

Gambar 2.2 Alat Peraga Home Automation

Gambar 2.3 Alat peraga Home Automation Early Warning

Gambar 2.4 Server dan Router

SENSOR (Input)

- a. Saklar : 3 Buah
Terdiri dari Saklar 1, 10 dan Saklar Alarm.
- b. Smoke Detector : 1 Buah
- c. Saklar Alarm: 1 Buah
- d. Panic Button : 1 Buah

AKTUATOR (Output)

- Lampu : 4 Buah
Security :
- a. Lampu Alarm : 1 Buah
 - b. Sirine : 1 Buah
 - c. Steker : 1 Buah

Perangkat Server

- a. Server
- b. Router

• PERANGKAT INPUT

Perangkat
Input Lampu

Gambar 2.5 Bentuk Perangkat Input

Gambar 2.6 Rangkaian
Perangkat Input

Perangkat *Input* dapat disebut juga Perangkat Sensor yang ada pada Alat Peraga *Home Automation*. Perangkat ini berfungsi sebagai **pemberi sinyal atau data** kepada pengolah data. Untuk perangkat *input* yang digunakan pada Alat Peraga *Home Automation* yaitu, perangkat saklar dan sensor gas.

Setiap saklar akan menyalakan perangkat aktuatornya masing-masing. Perangkat *input* ini akan *men-trigger* aktuator dalam kondisi **ON/OFF**. Di dalam perangkat ini terdapat pula mikrokontroller berupa **Wemos D1 Mini** yang difungsikan sebagai pusat pengolah data yang berisi program *input* sesuai dengan perintah yang sudah diatur untuk menjalankan proses yang telah dijelaskan diatas.

PENJELASAN PERANGKAT INPUT

1. Saklar

Gambar 2.7 Saklar

Gambar 2.8 Triple Saklar

Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan aliran listrik dan juga untuk memutuskan aliran listrik. Pada Alat Peraga *Home Automation* ini terdapat tiga saklar yaitu :

1. Saklar 1 yang menggunakan *triple* saklar. Saklar 1 akan menyalakan dan mematikan Lampu 1, 2 dan 3.
2. Saklar 10 yang menggunakan saklar tunggal. Saklar 10 akan menyalakan dan mematikan Lampu 10.
3. Saklar Alarm juga menggunakan saklar tunggal. Saklar Alarm akan menyalakan atau mematikan Lampu Alarm.

2. Panic Button

Gambar 2.9 Panic Button

Panic Button berfungsi sebagai tombol darurat atau tombol pemberitahu bahwa terdeteksi atau peringatan seperti adanya gas asap atau api.

3. Smoke Detector

Gambar 2.10 Bentuk Smoke Detector

Gambar 2.11 Sensor yang Digunakan Pada Smoke Detector

Smoke Detector berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di industri. Sensor ini sangat cocok untuk mendeteksi H_2 , LPG, CH_4 , CO, Alkohol, Asap atau Propane. Karena sensitivitasnya yang tinggi dan respon waktu yang cepat.

Sensor yang digunakan pada Smoke Detector yaitu sensor MQ2. Sensor MQ2 merupakan sensor gas jenis *Metal Oxide Semiconductor* (MOS) atau disebut juga *Chemiresistors* karena pendeteksiannya didasarkan pada perubahan nilai resistansi material/material dari sensor ketika material/material tersebut bersentuhan dengan gas.

• PERANGKAT OUTPUT

Perangkat
Output
Lampu

Gambar 2.12 Bentuk Perangkat Output

Gambar 2.13 Rangkaian
Perangkat Output

Perangkat *output* atau di sebut juga **Aktuator** pada Alat Peraga *Home Automation* merupakan perangkat yang dapat menerima perintah yang telah dikirimkan oleh perangkat *input*. *Output* yang dihasilkan berupa cahaya dan aliran tegangan.

Perangkat *output* yang digunakan pada Alat Peraga *Home Automation* yaitu lampu dan steker. Sama seperti perangkat Sensor, pada Aktuator ini terdapat *mikrokontroler* yang berfungsi sebagai pusat pengolah data yang berisi program *output* yang sesuai dengan perintah yang sudah di atur untuk bisa menerima perintah yang terkirim dari perangkat Sensor. Mikrokontroler yang dipakai yaitu **NodeMCU lolin v3**.

PENJELASAN PERANGKAT OUTPUT

1. Lampu

Gambar 2.14 Lampu

Lampu berfungsi sebagai aktuator (output). Pada Alat Peraga *Home Automation* terdapat lima lampu yaitu :

1. Lampu 1. Lampu 1 terhubung dengan Saklar 1.
2. Lampu 2. Lampu 2 juga terhubung dengan Saklar 1.
3. Lampu 3. Dan lampu 3 juga terhubung dengan Saklar 1.
4. Lampu 10. Lampu 10 terhubung dengan Saklar 10
5. Lampu Alarm. Lampu Alarm terhubung dengan Saklar Alarm, lampu ini berfungsi sebagai tanda bahwa telah terdeteksi adanya asap pada suatu ruangan

2. Steker

Gambar 2.15 Steker

Steker atau yang sering disebut colokan listrik, merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik.

3. Sirine Alarm

Gambar 2.16 Sirine Alarm

Alarm berfungsi sebagai pemberi tahu bahwa telah terdeteksi adanya asap pada suatu ruangan seperti pada rumah maupun di sebuah industri.

• SERVER

Server

Gambar 2.17 Tampilan Server

Gambar 2.18 Server Orange Pi

Server adalah sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan.

Pada Alat Peraga *Home Automation* ini menggunakan **Orange Pi** sebagai servernya. **Orange Pi** merupakan suatu *open source single-board computer*. **Orange Pi** sama sistem kerjanya dengan varian-varian Pi yang lain, seperti Raspberry Pi, Nano Pi, dst. Orange Pi dapat dipasangkan sistem operasi Android, Ubuntu, Debian, dan Raspbian.

• ROUTER

Gambar 2.19 Tampilan Router

Gambar 2.20 Router

Router merupakan alat yang secara cerdas mengetahui rute atau perjalanan suatu informasi, apakah ditujukan ke host lain yang satu jaringan atau berada di jaringan yang berbeda. Fungsi router yang lainnya adalah mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju.

Router yang digunakan pada Alat Peraga *Home Automation* ini ialah **Router TP-Link TL-WR840N** dengan spek sebagai berikut :

- Wireless : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.
- Power : 9vdc / 6 a.
- Support OS : Ip4 and Ip6 Dimensi : 7.2 x 5.0 x 1.4in. (192x128x35Mm).

C. PRINSIP KERJA ALAT PERAGA HOME AUTOMATION

Prinsip Kerja *Home Automation* itu seperti alur menyalakan lampu pada umumnya, tetapi antara saklar dan lampu tidak memiliki keterkaitan kabel tegangan. Komunikasi antara saklar dan Lampu/Steker dilakukan melalui jaringan Internet, sebagai medium untuk menerima dan/atau mengirimkan informasi tiap Perangkat. Hal ini bisa terjadi karena ada *mikrokontroler* yang ditambahkan ke masing-masing perangkat.

Gambar 2.21 Alur Kerja Alat Peraga

Secara keseluruhannya, jadi cara kerja dari Alat Peraga *Home Automation* ini ialah sebagai berikut :

1. Pada saat saklar di tekan pada keadaan ON/OFF, saklar akan meneruskan data tersebut ke *server*.
2. Hal ini akan mengontrol lampu atau steker sebagai penerima data input ON/OFF.
3. Setelah itu data akan diproses dan disesuaikan dengan data yang ada di *database*.
4. Lalu datanya akan diteruskan ke masing - masing aktuator oleh *server*.

D. DIAGRAM BLOK ALAT PERAGA HOME AUTOMATION

HOME AUTOMATION

Gambar 2.22 Diagram Blok Home Automation

EARLY WARNING

Gambar 2.23 Diagram Blok Early Warning

E. PENGENALAN MIKROKONTROLLER DAN KOMPONEN - KOMPONEN

• MIKROKONTROLLER

Wemos D1 Mini

Gambar 2.24
Wemos D1 Mini

Sebagai *mikrokontroler* atau sebagai pengendali, **Wemos D1 Mini** ini **berbasis ESP8266** yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan TCP/IP melalui *WiFi*. ESP8266 ini yang akan menghubungkan perangkat kita dengan internet via *WiFi*.

Wemos menggunakan *micro USB* untuk fungsi pemrogramannya. Beroperasi pada tegangan operasional 3,3 V dan memiliki 11 pin digital *Input* atau *Output*

Node MCU

Gambar 2.25
Node MCU

NodeMCU berbasis Modul *WiFi* ESP8266 yang menjadikannya sebagai *mikrokontroler* yang berkemampuan *wifi*.

NodeMCU ini memiliki Tegangan Operasi sebesar 3.3V dan akan bekerja apabila berada pada tegangan *input* 7-12 VDC dengan difasilitasi 16 pin Digital sebagai *Input/Output*. Serta memiliki *Memory Flash* sebesar 4KB.

• KOMPONEN - KOMPONEN

PCB

Gambar 2.26 PCB

PCB adalah suatu board yang mengkoneksikan komponen-komponen elektronik secara konduktif dengan jalur (*track*), *pads*, dan *via* dari lembaran tembaga yang dilaminasikan pada substrat non konduktif. PCB bisa berbentuk 1 *layer*, 2 *layer* atau banyak *layer* (*multilayer*).

Relay SSR

Gambar 2.27 Relay SSR

Solid State Relay Digunakan sebagai *switch*. Kendali *ON / OFF switch (relay)*, sepenuhnya ditentukan oleh nilai output sensor, yang setelah diproses *Mikrokontroler* akan menghasilkan perintah kepada *relay* untuk melakukan fungsi *ON / OFF*. Pada perangkat *Output* ini, Relay berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik. Tegangan kerja *input* yaitu 5VDC dengan minimum arus 160mA.

Sensor Mq2

Gambar 2.28
Sensor Mq2

MQ-2 adalah sensor gas jenis *Metal Oxide Semiconductor (MOS)* atau disebut juga *Chemiresistors* karena pendeteksiannya didasarkan pada perubahan nilai resistansi material/material dari sensor ketika material/material tersebut bersentuhan dengan gas.

Resistor

Gambar 2.29 Resistor

Resistor atau disebut juga dengan Hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika.

Kapasitor

Gambar 2.30 Kapasitor

Kapasitor yang digunakan merupakan Kapasitor Elektrolit yang dapat menyimpan energi/muatan listrik dalam sementara waktu. Hanya saja kapasitor ini memiliki polaritas yang berbeda di kedua kakinya. kapasitor 100uF 16 Volt

Terminal Block

Gambar 2.31 Terminal Block

Terminal Block dengan 2 pin ini bekerja pada tegangan di bawah 250VAC dan arus 10A sampai 15A. Terminal ini menghubungkan kabel ke PCB dengan mekanisme sekrup tanpa melalui proses *soldering*.

Mini Jumper

Gambar 2.32 Mini Jumper

Mini jumper digunakan untuk menghubungkan *sirkuit elektrik* yang dimana *mini jumper* pada *home auto* digunakan untuk menghubungkan antara COM dan AC serta VU dan COM.

LED

Gambar 2.33 LED

LED merupakan kependekan dari *Light Emitting Diode*, yakni salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya.

Buzzer

Gambar 2.34 Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. pada alat peraga *home automation*, *buzzer* berfungsi sebagai indikator sensor mq2 mendeteksi kebocoran gas.

Adaptor

Gambar 2.35 Adaptor

Adaptor adalah sebuah rangkaian yang berguna untuk mengubah tegangan AC yang tinggi menjadi DC yang rendah. Berfungsi untuk membuat arus tegangan listrik mengalir sesuai dengan kebutuhan perangkat yang digunakan. Prinsip dasarnya, arus listrik PLN disalurkan menggunakan sistem AC atau arus bolak - balik.

Pin Header Female & Male

Gambar 2.36 Pin Header
Female & Male

Pin header female berfungsi sebagai soket/tempat pada PCB untuk NodeMCU dan Wemos D1 mini. Sedangkan **pin header Male** berfungsi untuk mengubah sambungan jalur yang dapat dihubungkan dengan mini jumper .

BAB 3

PERANCANGAN ALAT

A. PERAKITAN ALAT PERAGA HOMEAUTOMATION

Perangkat Input (Saklar)

- 1 Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat *input* saklar.

Gambar 3.1 Alat Perancangan Perangkat Input

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Solder	1
2.	Timah	1 Gulung
3.	Aktraktor (Penyedot) Timah	1
4.	Double Tape Foam	1
5.	Tang Pengupas Kabel	1
6.	Tang Potong	1
7.	Obeng	1

Tabel 3.1 Alat Bahan Perakitan Input

- 2 Siapkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perakitan perangkat *input*.

Gambar 3.2 Bahan Perancangan Perangkat Input

No	Komponen	Jumlah
1.	Wemos D1 Mini	4
2.	PCB Sensor	4
3.	Saklar Tunggal dan Triple	2 dan 1
4.	Resistor 1K	24
5.	Terminal Block	28
6.	Adaptor	4
7.	Pin Header Female (8 Pin)	8
8.	Kabel Jumper	1 (1 m)
9.	Kabel Power	4
10.	Panic Button	4

Tabel 3.2 Komponen Perakitan Input

1

Siapkan timah, *attractor* (Penyedot) Timah, lalu panaskan solder.

2

Siapkan PCB rangkaian sensor dan *pin header female* untuk wemos D1 mini

3

Pasang *Pin Header Female* ke PCB dengan proses penyolderan secara teliti dan hati-hai.

Gambar 3.3 Penyolderan *pin Header female*

4

Kemudian siapkan terminal blok, lakukan penyolderan terminal blok pada PCB sesuai jalur yang telah disediakan.

Gambar 3.4 Penyolderan Terminal Blok

5

Selanjutnya siapkan resistor 1k Ω (Ohm), kemudian pasang pada PCB dan solder dengan rapih.

Gambar 3.5 Penyolderan Resistor pada PCB

6

Tampilan Perangkat *Input* yang sudah di solder harus seperti pada gambar. Kemudian pasang *double tape foam*, pada bagian belakangnya. Diusahakan tidak menutupi lubang PCB.

Gambar 3.6 Perangkat Input yang sudah disolder

7

Setelah itu sambungkan *Power DC* dan juga Kabel *Power* ke Adaptor. Kabel merah ke tersambung ke *VCC (+)* dan kabel hitam tersambung ke *GND (-)*.

Gambar 3.7 Menyambungkan Kabel Power dan Power Dc ke Adaptor

8

Rangkaian perangkat *input* sudah selesai di rakit

9

Karena dalam Alat Peraga *Home Automation* ini terdapat 4 perangkat *input* (tidak termasuk *smoke detector*), maka buatlah rangkaian perangkat input sebanyak 4 buah dengan tahapan yang sama.

10

Kemudian untuk menyambungkan rangkaian dengan Saklar 1 (*Triple Saklar*). Sambungkan kabel pada terminal *block* sesuai dengan pin yang telah ditentukan. Kabel merah disambungkan ke *VCC* dan kabel hitam ke *GND*.

Gambar 3.8 Pengenalan Pin pada Saklar

Gambar 3.9 Menyambungkan Rangkaian pada Saklar

- 11 Selanjutnya untuk menyambungkan rangkaian dengan Saklar 10 dan juga dengan *Panic Button*. Buka baut pada Saklar lalu sambungkan terminal *block* Pin D1 dengan Saklar menggunakan kabel.

Gambar 3.10 Instalasi Kabel pada Saklar

Gambar 3.11 Instalasi kabel pada Panic Button

- 12 Perakitan perangkat *input* (saklar) sudah selesai.

Perangkat Input (Smoke Detector)

1

Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat *input smoke detector*.

Gambar 3.12 Alat Perancangan Perangkat Smoke Detector

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Solder	1
2.	Timah	1 Gulung
3.	Aktraktor (Penyedot) Timah	1
4.	Double Tape Foam	1
5.	Tang Pengupas Kabel	1
6.	Tang Potong	1
7.	Obeng	1

Tabel 3.3 Alat Bahan Perakitan Smoke Detector

2

Siapkan juga komponen-komponen yang dibutuhkan untuk perakitan perangkat *input smoke detector*.

Gambar 3.13 Bahan Perancangan Perangkat Somke Detector

No	Komponen	Jumlah
1.	NodeMCU	1
2.	PCB Smoke Detector	1
3.	Sensor MQ2	1
4.	Resistor 1K	1
5.	Buzzer	1
6.	LED	1
7.	Terminal Block	1
8.	Kabel Jumper	1 (1 m)
9.	Adaptor	1
10.	Pin Header Male (3 dan 2 Pin)	Masing – masing 1
11.	Pin Header Female (8 Pin)	2
12.	Kabel Power	1

Tabel 3.4 Komponen Perakitan Smoke Detector

- 1 Siapkan PCB khusus *Smoke Detector*. Kemudian pasang Terminal Blok 2 Pin pada PCB

Gambar 3.14 Pemasangan Terminal Block

- 2 Selanjutnya solder pin *header female* sebagai *socket wemos D1 mini*.

Gambar 3.15 Pemasangan Pin Header Female

- 3 Lalu solder resistor 1K.

Gambar 3.16 Pemasangan Resistor

- 4 Setelah itu potong pin *header male* menjadi 2 pin (kaki) dan 3 pin (kaki), kemudian solder pada PCB dengan posisi seperti berikut.

Gambar 3.17 Pemasangan pin header male

5

Pasang LED pada pin header male 2 pin menggunakan kabel jumper female to female, dengan kaki negatifnya ke bagian Ground dan kaki positifnya ke Pin D1 Wemos.

Gambar 3.18 Pemasangan LED

6

Selanjutnya pasang sensor MQ2 (Smoke Detector) menggunakan kabel jumper female to female

Gambar 3.19 Pemasangan Kabel Jumper ke MQ2

7

Lalu pasang wemos D1 mini pada pin header female dengan posisi seperti berikut.

Gambar 3.20 Pemasangan Wemos D1 Mini

Perangkat Output

- 1 Siapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses perakitan perangkat aktuator lampu dan perangkat aktuator steker.

Gambar 3.21 Alat Perancangan Perangkat Output

No	Nama Alat	Jumlah
1.	Solder	1
2.	Timah	1 Gulung
3.	Aktraktor (Penyedot) Timah	1
4.	Double Tape Foam	1
5.	Tang Pengupas Kabel	1
6.	Tang Potong	1
7.	Obeng	1

Tabel 3.5 Alat Bahan Perakitan Output

- 2 Siapkan komponen dibutuhkan untuk proses perakitan 6 perangkat aktuator.

Gambar 3.22 Bahan Perancangan Perangkat Output

No	Komponen	Jumlah
1.	NodeMCU	6
2.	PCB Aktuator	6
3.	Solid State Relay (SSR)	6
4.	Kapasitor 100uF 16V	6
5.	Terminal Block	24
6.	Adaptor	6
7.	Kabel Jumper	1 (1 m)
8.	Lampu dan Fitting Lampu	6
9.	Steker	1
10.	Pin Header Female (15 Pin)	12
11.	Pin Header Male (3 Pin)	12
12.	Kabel Power	6

Tabel 3.6 Komponen Perakitan Output

- 1 Pasangkan komponen *Pin Header Female* pada PCB.

Gambar 3.23 Penyolderan Pin Header Female

- 2 Pasangkan komponen *Pin Header Male* pada PCB.

Gambar 3.24 Penyolderan Pin Header Male

- 3 Pasangkan komponen Kapasitor 100uF 16v pada PCB

Gambar 3.25 Penyolderan Kapasitor

- 4 Pasangkan komponen Terminal Blok 2 pin pada PCB.

Gambar 3.26 Penyolderan Terminal Blok

- 5 Pasangkan komponen SSR(Solid State Relay) pada PCB dengan tambahan kabel jumper di setiap kaki relay.

Gambar 3.27 Penyolderan Relay SSR

- 6 Terakhir, hubungkan antara bagian VU dan COM, serta COM dan AC menggunakan Mini Jumper pada Pin Header Male di PCB.

Gambar 3.28 Pemasangan Mini Jumper

- 7 Sambungkan Power AC dengan Adaptor

Gambar 3.29 Penyambungan Kabel Power AC

- 8 Sambungkan Power DC dengan Adaptor

Gambar 3.30 Penyambungan kabel Power DC

- 9 ➤ Sambungkan kabel Power pada Adaptor.

Gambar 3.31 Penyambungan Kabel Power

- 10 ➤ Kemudian untuk menyambungkan lampu dan steker, yaitu dengan cara menghubungkan *Load AC* ke Fitting dan ke Steker.

Gambar 3.32 Instalasi Lampu

Gambar 3.33 Instalasi Steker

B. UPLOAD PROGRAM PADA MIKROKONTROLLER

● Upload Program ke Wemos D1 Mini

Berikut adalah langkah-langkah *uploading* program ke Wemos D1 Mini.

1. Pastikan Laptop/PC sudah terpasang *software* Arduino IDE.
2. Buka aplikasi dan buka program untuk perangkat *input home automation*, program sudah diberikan oleh pihak PPTIK ITB.

Gambar 3.34 Tampilan Arduino IDE

3. Lalu **tambahkan board** yang akan digunakan, *board* yang digunakan yaitu *board* ESP8266. Pada *menu bar* pilih **file > preferences**.

Gambar 3.35 Board ESP8266

4. Lalu pada *Additional Board Manager URLs* masukan link http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Gambar 3.36 Masukan Link pada Board Manager

5. Langkah berikutnya, pilih menu **Tools > Board Manager**, lalu cari **esp8266 by ESP8266 Community**. *Install* pilihan ini, tunggu beberapa saat proses pengunduhan dan instalasi bekerja.

Gambar 3.37 *Install Library* ESP8266

6. Unduh *library* yang digunakan untuk menjalankan program. Antara lain ESP8266Wifi dan PubSubClient, dan tekan **Download .ZIP**.

Gambar3.38 Download ZIP

7. Kemudian masukkan *file zip* ke Arduino dengan membuka **bar Sketch > Include library > Add .ZIP library > kemudian pilih File .ZIP** yang telah di *download*.

Gambar 3.39 Add ZIP Library

8. Pastikan kembali program dengan menekan *Verify* sebelum *Uploading* program untuk melihat tanda *Error* apabila terjadi. Sebelum meng-*upload* pilih *board* yang digunakan dengan, menekan **Tools > Board > Wemos D1 R2 & Mini**.

Gambar 3.40 Done Compiling

9. Lalu tekan *Upload*, pilih *serial port* yang terhubung dengan Wemos untuk meng-*upload* program pada Wemos yang telah dihubungkan dengan kabel USB.

Gambar 3.41 Uploading

4. Lalu tekan *Upload*, untuk meng-*upload* program pada Node MCU yang telah dihubungkan dengan kabel USB.


```
1 //  
2 Develop by   : Fahmi Nurfadilah  
3 Email       : fahmi.nurfadilah1412@gmail.com  
4 Updated by  : Ary Setijadi Prihatmanto  
5 Email       : anetijadi@lakk.ee.itb.ac.id  
6 Project     : LSKK Homeautomation  
7 Version     : 2.1  
8 */  
9  
10 #include <PubSubClient.h>  
11 #include <ESP8266WiFi.h>
```

Gambar 3.44 *Uploading*

5. Pastikan kembali program dengan menekan *Verify* sebelum *Uploading* program untuk melihat tanda *Error* apabila terjadi.


```
Done uploading  
uploading...  
Hard resetting via RTS pin...  
~18MHz, 10 MHz: Flash, Disabled (new abort on oem), Disabled, All SPI: cipher (most compatible), 32KB cache
```

Gambar 3.45 *Done Uploading*

6. Lalu tekan *Upload*, pilih *serial port* yang terhubung dengan NodeMCU untuk meng-*upload* program pada Node MCU yang telah dihubungkan dengan kabel USB.

C. CLONING SERVER

Hardware yang dibutuhkan

Perangkat *hardware* yang digunakan, diantaranya :

- **Orange Pi**

Spec : soC - allwinner H2+Quad core cortex A7 Prosesor @ 1.2 GHZ with Mali-400MP2 GPU @ 600 MHZ

Gambar 3.46 Orange Pi

- **Router TP-Link TL-WR840N**

Spec :

a. Wirelles : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b.

b. Power : 9vdc /6 a

c. Support Os : Ip4 and Ip6 Dimensi : 7.2 x 5.0 x 1.4in. (192x128x35Mm)

Gambar 3.47 Router

- **MikroSD 32 GB**

Spec : size 32 GB

Gambar 3.48 MikroSD

Software yang dibutuhkan

Perangkat *hardware* yang digunakan, diantaranya :

- **Putty**

Fungsinya : Untuk melakukan *remoteAccess* ke *server* MQTT

Gambar 3.49 Putty

- **FileZilla**

Fungsinya : Digunakan sebagai tempat *file* transfer dari *PC* menuju *Server*

Gambar 3.50
FileZilla

- **SD Card Formatter**

Fungsinya : Digunakan sebagai tempat memformat kartu *MicroSD*

Gambar 3.51
SD Card Formatter

- **Win32 Disk Imager**

Fungsinya : Digunakan untuk mem-*flash* *Os* pada *microSD* yang akan dimasukkan pada *mikroprosesor* *Orange Pi*.

Gambar 3.52
Win32 Disk Imager

1 Siapkan *Card reader* dan *mikro SD*

Pertama siapkan terlebih dahulu *Card reader* dan juga *mikro SD* terlebih dahulu untuk memasukkan program yang nantinya akan dijalankan pada *mikrokontroler*.

2 Siapkan *mikroprosesor Orange Pi*, *Adaptor* dan *Kabel USB*

Siapkan *mikroprosesor Orange Pi* sebagai otak pada *server* yang akan kita buat serta *Adaptor* dan *Kabel USB* sebagai sumber arus untuk *mikroprosesor Orange Pi* nantinya.

3 Siapkan *Router* dan juga *Kabel Lan*

Kemudian siapkan kabel LAN dan juga *Router* untuk akses internet yang akan digunakan di *server* nanti.

- 4** Setelah semua alat sudah disiapkan, selanjutnya masukkan memori ke dalam *Card reader* dan sambungkan pada USB yang ada pada *PC/Laptop*.

Gambar 3.53 Memasukkan Memori ke *Card Reader*

- 5** Setelah itu buka aplikasi *SD Card Formatter* untuk memformat *microSD* agar tidak ada data yang masih tersimpan dan juga dapat mempermudah menjalankan *system OS* pada *server* itu sendiri dan tunggu hingga selesai.

Gambar 3.54 Aplikasi *SD Card Formatter*

- 6** Ketika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi *win32 Disk Imager* untuk membuka *Flash OS* pada *MicroSD* yang kosong tadi.

7 Cari *File OS* yang sudah di *download* tersebut sesuai dengan *directory folder* yang sudah diletakkan pada *c:/* kemudian klik *users*, pilih *LSKK* dan cari *file*.

8 Cari *File OS* yang sudah di *download* pada *c:/* kemudian klik *users*, pilih *LSKK* dan cari *file* yang bernama "*worker smarhome*".

Gambar 3.55 File worker smarhome

9 Kemudian lakukan *Generate Hash* dengan memilih *MD5* pada 3 pilihan di bawah setelah itu klik *Generate*

Gambar 3.56 Generate dan MD5

10 Klik tombol *Write* untuk melakukan *Flashing* dan setelah selesai, selanjutnya lepas *MicroSD* dari *Card reader* dan pasangkan pada *slot card* yang terdapat pada mikroprosesor *Orange Pi*.

Gambar 3.57 Memasukan *MicroSD* ke *Orange Pi*

Gambar 3.58 *Write* untuk *Flashing*

D. CARA MENGAkses SERVER

1

Langkah pertama "PING" terlebih dahulu IP pada *Server*. Fungsinya untuk mengecek apakah *server* telah tersambung dengan *router* atau belum dengan cara:

- Buka *Command prompt CMD*

Gambar 3.59 Tampilan *Command Prompt CMD*

- Lalu kita ketikkan " ping 192.168.0.2 " untuk mengecek Ip pada *server Orange Pi*.

Gambar 3.60 Tampilan Mengecek IP

- Jika ingin melihat apakah Ip *server* sudah terkoneksi atau belum maka dapat melihat pada gambar dibawah :

A. Ip *server* belum terkoneksi

Gambar 3.61 Tampilan Ip *Server* Belum Terkoneksi

B. Ip *server* sudah terkoneksi

Gambar 3.62 Tampilan Ip *Server* Sudah Terkoneksi

2 Ketika IP confignya sudah muncul kemudian buka pengaturan untuk merubah *WiFi* pada laptop/PC kita menjadi *static* dengan cara seperti berikut :

- Klik *network and Internet*

Gambar 3.63 Tampilan Network and Internet

- Lalu klik opsi *change adapter*

Gambar 3.64 Tampilan *Change Adapter*

- Pada *network Ethernet* klik kanan lalu pilih *properties*

Gambar 3.65 Tampilan *Network Ethernet*

- Lalu klik 2x pada opsi *internet protocol version 4 (TPC/IPv4)*

Gambar 3.66 Tampilan *Internet Protocol Version 4*

- Kemudian pilih opsi *Use following IP address* dan masukan *IP address* semisal (192.168.0.122) samakan dengan *IP config* yang sudah di "PING" di terminal cmd. *IP* tersebut dapat berubah-ubah tergantung kita koneksi kabel LAN ke router yang dituju.
- *Subnet mask* biasanya untuk penggunaan koneksi Lokal adalah (255.255.255.0)
- *Default gateway* merupakan *IP address* yang akan disambungkan ke server *Orange Pi* nantinya. Misalnya (192.168.0.2)

Gambar 3.67 Tampilan *Default Gateway*

- Klik *OK* untuk menyimpan perubahan

- Siapkan Aplikasi Putty untuk membuka akses SSH

Gambar 3.68 Tampilan Aplikasi Putty

- Lalu buka aplikasi tersebut. Isi *form Host Name* dengan *IP address*. Kemudian isi *Port 22* dan klik tombol *Open* untuk membuka koneksi ke *Orange Pi Zero*. Jika sudah terhubung ke *server* maka akan muncul tampilan akses *Console OS*.

Gambar 3.69 Tampilan Akses Konsol OS

1. *IP address:* 192.168.0.2
2. *Username:* root
3. *Password:* homeauto123

- Lalu kita dapat mengecek juga apakah *RMQ (Rabbit MQ)* sebagai penerima pesan yang dikirimkan oleh *sensor (saklar)* ke *aktuator (lampu)* telah tersambung atau belum.

- Dengan mengakses "192.168.0.2:15672" menggunakan *chrome*.
Lalu masukkan *username* dan *password*

Username: smarthome

Password: smarthhome12345!

Gambar 3.70 Tampilan Login Rabbit MQ

- Dan tampilannya akan seperti berikut

Gambar 3.71 Tampilan Setelah Log In

BAB 4

PENGUJIAN

A. PENGUJIAN PADA ALAT PERAGA

Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pengujian, berikut adalah beberapa tahapannya :

1. Langkah pertama sambungkan kabel AC Alat Peraga *Home Automation* dari mulai sensor - sensor dan aktuator - aktuatornya ke sumber tegangan atau terminal.

Gambar 4.1 Menyambungkan Kabel AC

2. Tunggu beberapa saat sampai *booting* pada server selesai.
3. Lalu coba nyalakan saklar pada Alat Peraga *Home Automation* tersebut untuk memastikan lampu menyala atau tidak.

Gambar 4.2 Home Automation Kondisi Menyala

- Pada saat perangkat saklar pada keadaan *ON*, maka akan seperti berikut :

Arus *output* adaptor ke pin *power DC*, akan terhitung sebesar 5,38 VDC.

Gambar 4.3 Hasil Pengukuran Pin Power DC

Arus Pin D1, akan terhitung sebesar 5,48 VDC

Gambar 4.4 Hasil Pengukuran Pin D1

Arus Pin D2, akan terhitung sebesar 5,55 VDC

Gambar 4.5 Hasil Pengukuran Pin D2

Arus Pin D7, akan terhitung sebesar 5,55 VDC

Gambar 4.6 Hasil Pengukuran Pin D7

- Sedangkan pada saat perangkat saklar pada keadaan OFF, maka akan seperti berikut :

Arus output adaptor ke pin power DC, akan terhitung sebesar 5,38 VDC.

Gambar 4.7 Hasil Pengukuran Pin Power DC

Arus Pin D1, akan terhitung sebesar 0,02 VDC.

Gambar 4.8 Hasil Pengukuran Pin D1

Arus Pin D2, akan terhitung sebesar 0,00 VDC.

Gambar 4.9 Hasil Pengukuran Pin D2

Arus Pin D7, akan terhitung sebesar 0,00 VDC.

Gambar 4.10 Hasil Pengukuran Pin D7

- Selanjutnya pada saat perangkat lampu dalam keadaan menyala, maka akan seperti berikut :

Arus Pin
Power AC,
akan
terhitung
sebesar 225
VAC.

Gambar 4.11 Hasil Pengukuran Pin
Power AC

Arus Pin *Power DC*, akan
terhitung sebesar 4,93 VDC.

Gambar 4.12 Hasil Pengukuran Pin
Power DC

Arus *input relay*, akan terhitung
sebesar 4,92 VDC.

Gambar 4.13 Hasil Pengukuran Input
Relay

Arus *Load*
AC, akan
terhitung
sebesar 224
VAC

Gambar 4.14 Hasil Pengukuran Load
AC

- Sedangkan pada saat perangkat lampu dalam keadaan mati, maka akan seperti berikut :

Arus Pin
Power AC,
akan
terhitung
sebesar 227
VAC

Gambar 4.15 Hasil Pengukuran Pin Power AC

Arus Pin
Power DC,
akan
terhitung
sebesar 5,24
VDC

Gambar 4.16 Hasil Pengukuran Pin Power DC

Arus *input* relay, akan
terhitung sebesar 4,92
VDC.

Gambar 4.17 Hasil Pengukuran Input Relay

Arus Load
AC, akan
terhitung
sebesar 000
VAC.

Gambar 4.18 Hasil Pengukuran Load AC

Pengujian Alat pada Lampu 10 dan Saklar 10

1. Hubungkan kabel *power* yang tersambung pada adaptor ke sumber tegangan.

4.19 Menyambungkan kabel power

2. Tekan saklar 10 pada keadaan *ON*, kemudian tunggu beberapa saat sampai selesai *booting* pada *server*

4.20 Menekan Saklar 10

3. Kemudian setelah *booting* selesai, maka lampu 10 yang terhubung dengan saklar 10 melalui *server Orange Pi*, akan menyala. Begitu pula sebaliknya pada saat saklar keadaan *OFF* lampu 10 akan mati.

4.21 Lampu 10 ON

Pengujian Alat pada Lampu Alarm, Saklar Alarm, Panic Button

1. Hubungkan kabel *power* yang tersambung dengan adaptor ke sumber tegangan.

4.22 Menyambungkan kabel power

2. Tekan saklar Alarm pada keadaan *ON*, kemudian tunggu beberapa saat sampai selesai *booting* pada *server*.

4.23 Menekan saklar alarm

3. Kemudian setelah selesai *booting*, maka lampu Alarm yang terhubung pada saklar Alarm melalui *server Orange Pi*, akan menyala. Begitu pula sebaliknya pada saat saklar keadaan *OFF* lampu Alarm akan mati.

4.24 Lampu alarm ON

4. Setelah itu sama juga caranya seperti lampu Alarm, coba untuk menekan *panic button* selama beberapa detik, lalu tunggu beberapa saat sampai selesai *booting* pada server

4.25 Menekan panic button

5. Setelah *booting* selesai maka lampu alarm akan menyala.

4.26 Lampu alarm ON

Pengujian Alat pada Smoke Detector, Sirine dan Steker

1. Langkah awal hubungkan kabel *power* ke sumber tegangan.

4.27 Menyambungkan kabel power

2. Selanjutnya ketika *Smoke Detector* sudah mendapatkan tegangan, maka LED yang berfungsi sebagai salah satu indikator outputnya akan menyala.

4.28 Tampilan LED Menyala

3. Lalu siapkan korek gas atau pemantik api, kemudian beri gas pada sensor.

4.29 Memberi Gas

4. Setelah itu jika sensor menyala maka sensor akan mendeteksi adanya gas, kemudian *buzzer* dan sirine akan menyala yang telah terhubung dengan steker.

4.30 Buzzer dan Sirine berbunyi

5. Kemudian pada saat sensor mendeteksi kebocoran gas maka lampu alarm akan menyala juga sebagai indikator.

4.31 Lampu alarm menyala

B. TROUBLESHOOTING

a) Saklar tidak berfungsi

Pemecahan Masalah :

- a. Buka saklar, periksa kabel yang terhubung dengan saklar.
- b. Lakukan pengecekan saklar menggunakan AVO meter pada bagian L dan COM, pengecekan bisa menggunakan Avometer mode *Buzzer* atau Resistansi.
- c. Pastikan bagian L dan COM terhubung, bila pengecekannya dilakukan melalui *mode* Resistansi maka, akan muncul nilai Resistansi. Bila dilakukannya melalui *mode Buzzer*, maka apabila dilakukan pengecekan maka *Buzzer* akan berbunyi yang menjadi indikator bahwa COM dan L terhubung.
- d. Ganti saklar.

Pemecahan Masalah :

- a. Pastikan posisi *Buzzer* dan LED di PCB dan di program sudah sama, pin LED yaitu D1 dan pin *Buzzer* D2. Jika di program pin antara LED dan *Buzzer* tertukar maka ubah pin nya sesuaikan dengan yang ada di PCB.
- b. Perhatikan juga kabel *jumper* yang menghubungkan sensor MQ2 dengan papan PCB tidak tertukar. Pastikan VCC tersambung dengan VCC, GND dengan GND dan D0 dengan D0.

b) Buzzer terus berbunyi walau sensor tidak mendeteksi adanya gas

c) NodeMCU dan Wemos tidak terbaca Portnya

Scan QR Code
untuk mendapatkan
driver CH340

Pemecahan Masalah :

Biasanya terjadi pada perangkat yang baru pertama kali akan meng-*upload* program atau memasang perangkat Wemos/Node MCU.

Komputer harus meng-*install driver* yang sesuai dengan mikrokontroler yang akan digunakan.

1. Untuk mikrokontroler Wemos dan NodeMCU, harus mengunduh *driver CH340* untuk bisa digunakan.
2. Setelah di unduh, eksekusi *driver*-nya dan pasang NodeMCU/Wemos (boleh gunakan salah satunya saja) pada komputer menggunakan kabel USB.
3. Ikuti langkah selanjutnya untuk meng-*install*, dan tunggu proses pemasangan hingga berhasil.
4. Kemudian cek pada *device manager* dan juga *port* di Arduino.

Pemecahan Masalah :

- a. *Delay* bisa terjadi karena kemampuan jaringan yang terhubung masing-masing perangkat.
- b. Sambungkan Alat Peraga dengan sumber tegangan. Periksa NodeMCU perangkat lampu di serial monitor lalu posisikan saklar dalam keadaan *ON* dan lihat apakah mikrokontroler NodeMCU menerima data dari perangkat input atau tidak. Bila tidak ada data yang terkirim, coba untuk mengirimkan data *value* melalui MQTTBox.

d) Lampu tidak menyala meski saklar telah dinyalakan

d) Lampu tidak menyala meskipun Saklar telah dinyalakan

- c. Cek tegangan AC *power* pada rangkaian, apabila tegangan kurang dari 170VAC maka cek *power supply* apakah tegangan mencukupi atau tidak, bila tegangan tidak mencukupi kalian bisa melakukan pengecekan kabel apakah terdapat kabel gosong atau tidak, karena kabel gosong mempengaruhi kinerja alat, jika ada disarankan untuk mengganti kabel dan menyoldernya dengan baik dan benar. Jika cara tersebut sudah dilakukan dan tegangan masih belum mencukupi maka sebaiknya mengganti *power supply*.
- d. Coba cek Lampu Indikator pada *relay*, apabila tidak menyala coba cek tegangan pada *relay*
- e. Bila Mikrokontroler menerima data tapi Lampu tetap tidak menyala. Maka ukur tegangan pada Perangkat Lampu bagian *LOAD AC*. Dan bila tegangannya kurang maka masalah terdapat pada sambungan kabel.

e) Jika ON/OFF pada Saklar maupun Panic Button terbalik

- a. Ubah program pada Arduino dibagian *if instate* menjadi *HIGH* dan *button* status menjadi 1 dan *else button* status menjadi 0.
- b. Tukar kabel positif dan negatif kabel yang terhubung pada saklar. Jika positif di hubungkan di bagian atas saklar dan negatif di bagian bawah, tukar menjadi positif di bawah dan negatif di atas.

f) Bagaimana cara mendapatkan GUID untuk dimasukkan pada program?

Pemecahan Masalah :

a. Perangkat baru

- 1) Bisa mendapatkan guid dengan mengunjungi *website guid generator*.
- 2) Pastikan guid telah memenuhi format **Hyphens**, dengan mencentang kolomnya.
- 3) Masukkan kuantitas guid yang diperlukan.
- 4) Tekan **Generate** untuk mendapatkan guid, kemudian salin dan tempel pada program yang bertuliskan GUID.

Scan QR Code
untuk menuju ke
website guid
generator

BAB 5

PENUTUP

A) KESIMPULAN

Alat Peraga *Home Automation* merupakan alat tiruan dari beberapa gabungan sensor dan aktuator yang digunakan untuk proses pembelajaran bagi siswa yang sedang mempelajari sebuah alat yang menggunakan sistem IoT (*Internet of Things*). Sistem *Home Automation* itu sendiri berfungsi sebagai pengontrol, pemantau alat-alat elektronika di dalam rumah, sebagai mana namanya *Home automation*, sistem ini memiliki arti mengotomatisasikan sebuah rumah atau hal yang ada di rumah kita. Alat peraga *Home Automation* ini menggunakan dua mikrokontroller yaitu Wemos D1 Mini untuk perangkat input dan NodeMCU untuk perangkat output. Alat Peraga ini memiliki 5 (lima) perangkat input dan 6 (enam) perangkat output. Perangkat inputnya yaitu ada dua buah saklar, saklar alarm, *panic button*, dan *smoke detector*. Sedangkan perangkat outputnya yaitu ada empat buah lampu, lampu alarm, dan steker.

Melalui Alat Peraga *Home Automation* ini, diharapkan para siswa/i dapat membuat kembali replika dari Alat Peraga *Home Automation* dan dapat mengerti sistem kerja IoT pada alat yang dibuatnya. Mulai dari membuat sebuah replika, yang menjadi tujuan awal agar para siswa dapat mengerti sistem kerja *Home Automation* dan IoT secara sederhana serta dapat membantu *peng-upgrade-an* Alat Peraga *Home Automation* yang dapat dibuat dan dihasilkan dari buah pikiran berdasarkan pemahaman yang didapat ketika mengerjakan Alat Peraga *Home Automation* secara mandiri.

B) SARAN

1. Sangat disarankan untuk mengikuti setiap langkah - langkah yang sudah tersedia pada buku panduan.
2. Diusahakan sebelum melakukan perakitan di cek terlebih dahulu setiap komponennya, dikarenakan jika terdapat kerusakan saat sudah memulai perakitan akan menghambat proses perakitan.
3. Landasan Teori mengenai komponen dapat membantu dalam proses *Troubleshooting*, ketika menemukan kesalahan saat pengujian.
4. Apabila ada yang ingin di tanyakan atau masukan bisa langsung mengomunikasikannya ke forum.pptik.id

ALAT PERAGA HOME AUTOMATION

Alat Peraga Home Automation sendiri, merupakan sebuah alat tiruan dari beberapa gabungan sensor dan aktuator, yang dibuat dengan tujuan sebagai media pembelajaran di sekolah. Karena itu, perangkat ini dibuat se-sederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mengerti cara pembuatan dari Alat Peraga ini dan dapat membuatnya secara mandiri. Dimulai dari mempelajari Alat Peraga Home Automation.

